

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007194>

УДК 619:615.48:636.5

**УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В
ПТИЦЕВОДСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА
БРОКАРСЕПТ**

В.В. Марченко,

чл.-корр. РАН, д.с.-х.н., проф.,
ФГБНУ ВНИИплем,
г. Москва

В.П. Николаенко,

д.в.н., проф.,
ФГБОУ ВО Став ГАУ,
г. Ставрополь

Г.Н. Дончевский,

д.э.н., проф.,
ФГБОУ ВО ДГТУ,
г. Ростов на Дону

Аннотация: Рассмотрено использование нового антибактериального средства Брокарсепт в птицеводстве. Выявлено, что Брокарсепт обладает бактерицидным и кератолитическим действием, а также фунгицидным и вирулицидным действием. Выделены патогенные полевые штаммы кишечной палочки, золотистого стафилококка и сальмонеллы энтеритидис, которые были использованы для изучения антисептического действия препарата Брокарсепт. Изучено использование препарата при разных концентрациях в растворе. Установлено эффективное действие препарата при управлении санитарных мероприятий в птицеводстве.

Ключевые слова: управление, мероприятие, антисептик, брокарсепт, бактерицидное действие, фунгицидное действие, микроорганизмы, препарат, птица

MANAGEMENT OF SANITATION MEASURES IN POULTRY FARMING USING BROKARSEPT

V.V. Marchenko,

Corresponding Member RAS, Doctor of agricultural sciences, Professor,
FGBNU VNIIPlem,
Moscow

V.P. Nikolaenko,

Doctor of medical sciences, Professor,
FSBEI VO Becoming GAU,
Stavropol

G.N. Donchevsky,

Doctor of Economics, Professor,
FGBOU VO DSTU,
Rostov on Don

Annotation: The use of a new antibacterial agent Brocarsept in poultry farming is considered. It was revealed that Brocarsept has a bactericidal and keratolytic effect, as well as a fungicidal and virulent effect. Pathogenic field strains of *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, and *Salmonella enteritidis* were isolated and used to study the antiseptic effect of Brocarsept. The use of the drug at different concentrations in the solution was studied. The effective effect of the drug in the management of sanitary measures in poultry farming has been established.

Keywords: management, event, antiseptic, brocarsept, bactericidal action, fungicidal action, microorganisms, preparation, poultry

Введение. На Россию приходится более 5 % мирового производства мяса птицы. Птицеводство в РФ демонстрирует уверенный рост производства продукции.

Доля мяса птицы составила 43,1 % в общем объеме мясной продукции. В птицеводческих хозяйствах России в 2020 году было произведено (на убой в живом весе) 6,7 млн. тонн мяса птицы. Согласно статистике Минсельхоза, рост производства составил 0,3 % (в сравнении с показателями 2019 года). Уже два года самообеспеченность России мясом птицы превышает 100 %. Стабильный ежегодный прирост производства этой продукции позволил РФ нарастить поставки за рубеж, причем после открытия китайского рынка экспорт в 2020 году впервые превысит импорт [1-8]. Для дальнейшего развития отрасли необходимо кроме улучшения селекционной работы и исключения зависимости от импортного

генетического материала, обеспечить высокий уровень сохранности поголовья и качество продукции.

Технологическая культура проведения санитарных мероприятий в птицеводстве занимает одно из важнейших мероприятий в производственном процессе. Так, применение кормовых антибиотиков в промышленном птицеводстве на протяжении многих лет позволило заметно улучшить прирост, сохранность, конверсию корма. Однако, постоянное применение антибиотиков в кормах показало, что растёт число возбудителей болезней, приобретающих устойчивость к данным средствам, что нацеливает исследователей на поиски альтернативных новых средств для замены антибиотиков. Поэтому разработка и внедрение новых экологически безопасных средств на основе высококонцентрированных солей четырёхзамещённого аммония, а также пробиотических препаратов, и технологии их применения на объектах инкубатория и при выращивании бройлеров имеет большое теоретическое и практическое значение для увеличения и получения экологически чистой продукции птицеводства.

Материалы и методы исследований. Антисептик Брокарсепт представляет собой комплексное органическое соединение, содержащее два комплекса активно – действующих веществ (АДВ) одно из которых обладает Брокарсепт содержит в качестве основного АДВ новое химическое соединение с длинноцепочечным радикалом СН, не имеющее аналогов в Российской Федерации.

Брокарсепт 10 % концентрации представляет собой беловато-желтоватую жидкость вязкой консистенции. При встряхивании образует полимерную пену. Рабочие растворы готовили из 10 % субстанции путём её разбавления водопроводной водой. Из одного литра субстанции можно приготовить 1000 л 0,01 % концентрации.

Антисептик по ГОСТ 12.1.007-76г. не обладает раздражающим и аллергическим действием, не токсичен, не имеет острого запаха, не вызывает коррозию металлического оборудования, не разрушает резину, пластмассы, ткани. Брокарсепт на обрабатываемой поверхности образует полимерную пленку служащую барьером для микрофлоры и обеспечивающую пролонгированное бактерицидное действие в течение месяца. Гарантийный срок хранения антисептика 3 года.

При определении чувствительности выделенных микроорганизмов к препарату Брокарсепт с применением бумажных дисков, последние готовили самостоятельно из беззольной фильтровальной бумаги, после чего пропитывали их антисептиком Брокарсепт в разведениях 1:10; 1:100; 1:1000; 1:10000; 1:100 000; 1:1000 000. Посевы суточных культур кишечной палочки, сальмонеллы энтеритидис и золотистого стафилококка делали на МПА, разлитый в чашки Петри, и ставили в термостат. Через 24 часа после

выращивания в термостате при температуре 37 учитывали зону задержки роста микроорганизмов.

Результаты и их обсуждение. В целях изучения бактерицидного и фунгицидного действия нового антибактериального средства Брокарсепт в различных хозяйствах Ставропольского края были выделены патогенные полевые штаммы кишечной палочки, золотистого стафилококка и сальмонеллы энтеритидис, которые были использованы для изучения бактерицидного действия нового антисептического средства Брокарсепт.

Результаты бактерицидного действия препарата Брокарсепт представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Бактерицидное действие антисептика Брокарсепт

Разведение препарата	Staph. aureus	E.coli	S.enteritidis
1	2	3	4
1:10	51	48	45
1:100	50	46	43
1:1000	42	39	38
1:10 000	19	18	17
1:100 000	16	16	15
1:1000 000	12	11	11

Из результатов, представленных в таблице 1 видно, что при определении чувствительности *S. enteritidis*, *E. coli* и *Staph. aureus* зона задержки роста по разведениям составила 1:10 и 1:100 от 43 до 51 мм, а в разведениях 1:1000 и 1:10 000 от 17 до 42 мм. В зависимости от диаметра зоны задержки роста микроорганизмов вокруг бумажных дисков считали: высокочувствительные более 25 мм, чувствительные 15-25 мм, малочувствительные 11-15 мм и устойчивые менее 10 мм или отсутствие зон задержки роста. Полученные результаты исследований свидетельствуют о высокой чувствительности испытуемых штаммов к препарату Брокарсепт. При изучении бактерицидного действия препарата Брокарсепт методом серийных разведений от 1:10 до 1:100 000 было установлено, что через 10 и 30 минут после контакта препарата Брокарсепт с суточными культурами *E.coli*, *S.enteritidis* и *Staph.aureus* в концентрации 500 млн. микробных тел в 1 мл, роста их на питательных средах МПА, МПБ, Сабуро не происходило, что говорит об инаktivации возбудителей бактериальной инфекции препаратом Брокарсепт (табл. 2).

Таблица 2 – Фунгицидное и бактерицидное действие антисептика Брокарсепт

№ п/п	Наименование тест-штаммов	Степень разведения препарата, экспозиция, (мин.)							
		1:10		1:100		1:1000		1:10 000	
		10	30	10	30	10	30	10	30
1	E.coli	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S. enteritidis	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Staph. Aureus ATCC 6538P,	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Candida albicans ATCC 8850-653	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<i>Aspergillus niger</i> BKM F-1119.	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: – отсутствие роста; + наличие роста

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что антисептическое средство Брокарсепт проявляет выраженное бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов в разведениях от 1:10 до 1:10 000 и фунгицидное действие в отношении возбудителей аспергиллеза и кандидамикоза в аналогичных разведениях (Николаенко В.П., Климов М.С., 2011).

Заключение. Брокарсепт обладает выраженным бактерицидным, действием в отношении возбудителей колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, микоплазмоза, стрептококкоза и стафилококкоза, а также вирулицидным действием в отношении возбудителей болезни Марека, ИЛТ и бронхита, гриппа, болезни Ньюкасла. Фунгицидным действием в отношении возбудителей аспергиллеза и кандидомикоза.

Выводы. В управлении системой санитарных мероприятий в птицеводстве для обеспечения эпизоотического благополучия необходимо производить ротацию антисептических средств, используя препараты нового поколения, таких, например, как разработанный и исследованный нами препарат Брокарсепт. Полученные результаты исследований изучения фунгицидного и бактерицидного действия позволяют рекомендовать использование антисептика Брокарсепт для профилактики и лечения инфекционных болезней животных и птицы, вызываемых возбудителями эшерихиоза, сальмонеллёза, стафилококкоза, кандидамикоза и аспергиллёза.

Список литературы

[1] Николаенко В.П. Способ обеззараживания объектов зоотехнического контроля инкубатория и инкубационных яиц птицы. / В.П. Николаенко, М.С. Климов, А.В. Николаенко. // Патент РФ № 2426556, 20.08.2011.

[2] Николаенко В.П. Способ санации объектов ветнадзора инкубатория и инкубационных яиц. / В.П. Николаенко, Н.Д. Николаенко, А.В. Николаенко. // Патент РФ № 2392005, 20.06.2010.

[3] Николаенко В.П. Влияние антисептиков на основе катионных ПАВ на вывод цыплят. / В.П. Николаенко, М.С. Климов, А.В. Михайлова. // Птица и птицепродукты. – 2013. № 3. 37-40 с.

[4] Технологи применения препарата Брокарсепт для санации инкубаторов и инкубационных яиц кур породы ломан браун. / В.П. Николаенко, М.С. Климов, Я.В. Климова, А.В. Николаенко. // Ветеринарная служба Ставрополя. – 2011. № 4. 43-46 с.

[5] Николаенко В.П. Влияние препарата Брокарсепт на мясную продуктивность бройлеров. / В.П. Николаенко, М.С. Климов, Я.В. Климова. // Всемирная научная ассоц. по птицев., Мат-лы ХУПмеждународ конфер. «Иновационные разработки и их освоение в промышленном птицеводстве. – Сергиев Посад, 2012. 373-375 с.

[6] Николаенко В.П. Изучение токсичности антисептика Брокарсепт. / В.П. Николаенко, М.С. Климов. // Птицеводство. – 2011. № 5. 35-37 с.

[7] Isolation of chicken astrovirus from specific pathogen-free chicken embryonated eggs. / L.F.N. Nuñez, S.H.S. Parra, E. Mettifofo, M.H.B. Catroxo. // Poultry Science. – 2015. Vol. 94. Is. 5. 947-954 p.

[8] The effect of hyperammonemia on myostatin and myogenic regulatory factor gene expression in broiler embryos. / R.A. Stern, C.M. Ashwell, S. Dasarathy, P.E. Mozdziak. // Animal. – 2014. Vol. 9. Is. 6. 992-999 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nikolaenko V.P. Method of disinfection of objects of zootechnical control of hatchery and hatching eggs of poultry. / V.P. Nikolaenko, M.S. Klimov, A.V. Nikolaenko. // RF Patent No. 2426556, 20.08.2011.

[2] Nikolaenko V.P. Method of sanitation of objects of veterinary supervision of a hatchery and hatching eggs. / V.P. Nikolaenko, N. D. Nikolaenko, A.V. Nikolaenko. // RF Patent No. 2392005, 20.06.2010.

[3] Nikolaenko V.P. The influence of antiseptics based on cationic surfactants on the hatching of chickens. / V.P. Nikolaenko, M.S. Klimov, A.V. Mikhailova. // Poultry and poultry products. – 2013. No. 3. 37-40 p.

[4] Technologists for the use of Brokarsept for the rehabilitation of incubators and hatching eggs of Loman Brown chickens. / V.P. Nikolaenko, M.S. Klimov, Ya.V. Klimova, A.V. Nikolaenko. // Veterinary service of the Stavropol region. – 2011. No. 4. 43-46 p.

[5] Nikolaenko V.P. B. Influence of Brokarsept preparation on broiler meat productivity. / V.P. Nikolaenko, M.S. Klimov, Ya. V. Klimov. // World Scientific Assoc. on birds., Materials of the HUP international conference. “Innovative developments and their development in industrial poultry farming. – Sergiev Posad, 2012. 373-375 p.

[6] Nikolaenko V.P. Study of the toxicity of the antiseptic Brokarsept. / V.P. Nikolaenko, M.S. Klimov. // Poultry keeping. – 2011. No. 5. 35-37 p.

[7] Isolation of chicken astrovirus from specific pathogen-free chicken embryonated eggs. / L.F.N. Nuñez, S.H.S. Parra, E. Mettifogo, M.H.B. Catroxo. // Poultry Science. – 2015. Vol. 94. Is. 5. 947-954 p.

[8] The effect of hyperammonemia on myostatin and myogenic regulatory factor gene expression in broiler embryos. / R.A. Stern, C.M. Ashwell, S. Dasarathy, P.E. Mozdziak. // Animal. – 2014. Vol. 9. Is. 6. 992-999 p.

© В.В. Марченко, В.П. Николаенко, Г.Н. Дончевский, 2021

Поступила в редакцию 21.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Марченко В.В., Николаенко В.П., Дончевский Г.Н. Управление системой санитарных мероприятий в птицеводстве с использованием препарата Брокарсепт // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 27-33. URL: <https://ip-journal.ru/>